

OS CAPITÉIS DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE E O TURISMO RELIGIOSO NA QUARTA COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RIO GRANDE DO SUL

 DOI: 10.5281/zenodo.6566850

Camila Piveta

*Arquiteta e Urbanista, graduada pela UFSM e Mestre pelo PPGPC UFSM,
pi.camila@hotmail.com.*

Caryl Eduardo Jovanovich Lopes

*Professor Doutor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSM,
arqcaryl@gmail.com.*

Resumo: A presente comunicação tem por objetivo estabelecer as relações entre o inventário e mapeamento dos capitéis de São João do Polêsine, produtos desenvolvidos no mestrado em Patrimônio Cultural da UFSM, e a promoção do turismo religioso na região da Quarta Colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul, da qual faz parte a cidade delimitada. O inventário e o mapeamento dos capitéis têm o intuito de preservar, valorizar e resgatar o patrimônio cultural material construído pelos imigrantes italianos na região. Porém são necessárias ferramentas que aproximem a comunidade de suas heranças, assim, roteiros de visita oriundos destes produtos, tendo em vista o crescente interesse pelo turismo religioso, são uma maneira de divulgar a cultura tanto material quanto imaterial da região, tencionando primordialmente a preservação do patrimônio como um todo. A metodologia qualitativa, quanto a abordagem do problema, com procedimento técnico de pesquisa bibliográfica, encerra por resultado uma revisão conceitual a respeito dos temas patrimônio cultural edificado pelos imigrantes italianos no estado, a religiosidade trazida por eles e como influenciou a construção dos seus locais de devoção, especificamente os capitéis, bem como explanações sobre inventário arquitetônico, turismo religioso, e de que maneira suas interações devem convergir para a proteção, preservação e valoração dos bens culturais oriundos da imigração italiana na região da Quarta Colônia.

Palavras-chave: Patrimônio cultural. Turismo religioso. Capitéis.

Abstract: This communication aims to establish the relationships between the inventory and mapping of the little chapels of São João do Polêsine, products developed in the master's degree in Cultural Heritage at UFSM, and the promotion of religious tourism in the region of the Quarta Colônia of Italian immigration in Rio Grande do Sul, of which the delimited city is part. The inventory and mapping of the little chapels are intended to preserve, enhance and rescue the material cultural

heritage built by Italian immigrants in the region. However, tools are needed that bring the community closer to their heritages, thus, visitation itineraries from these products, in view of the growing interest in religious tourism, are a way of disseminating both the material and immaterial culture of the region, aiming primarily at the preservation of the region. heritage as a whole. The qualitative methodology, regarding the approach to the problem, with a technical procedure of bibliographic research, results in a conceptual review regarding the themes of cultural heritage built by Italian immigrants in the state, the religiosity brought by them and how it influenced the construction of their places of devotion, specifically the capitals, as well as explanations about architectural inventory, religious tourism, and how their interactions should converge towards the protection, preservation and valuation of cultural assets from Italian immigration in the Quarta Colônia region.

Keywords: Cultural heritage. Religious tourism. Little chapel.

INTRODUÇÃO

A partir de 1870, a imigração italiana no Rio Grande do Sul teve início, com ocupação na zona da mata, na região dos Campos de Cima da Serra e na depressão central. Em 1877, distante dos três primeiros núcleos, foi fundada a quarta colônia de imigração italiana, na região central do estado, nomeada Colônia Silveira Martins, a fim de povoar uma área devoluta pertencente ao governo imperial (DE BONI; COSTA, 1979).

Atualmente a região conhecida como Quarta Colônia, engloba os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, Silveira Martins e São João do Polêsine, sendo este último, delimitado para o estudo, pelo fato de agregar como seu distrito Vale Vêneto, conhecido como o centro espiritual na Colônia Silveira Martins, em vista de ter tomado frente, preocupado com suas necessidades espirituais, para trazer os primeiros sacerdotes da Itália. Além disso, recebeu a instalação de uma ordem Palotina em 1886, sendo a primeira comunidade Palotina na América do Sul, e em 1892 acolheu as Irmãs de Imaculado Coração de Maria com a construção do Colégio de Nossa Senhora de Lourdes (RIGHI, BISOGNIN E TORRI, 2001).

A cultura, o trabalho e a religião provenientes da colonização italiana foram fundamentais para o desenvolvimento regional em todo o estado gaúcho. Para impedir que as dinâmicas de globalização destruam a identidade cultural regional é imprescindível a valorização dos elementos culturais, através da preservação do patrimônio construído por estes imigrantes (MANFIO, 2012).

Um dos meios para a preservação da paisagem cultural da Quarta Colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul é o incentivo ao turismo, além de ser uma fonte de renda para a região. O contrário também se valida, ou seja, o patrimônio preservado atrai visitantes para a região, que buscam conhecer as raízes da etnia italiana e sua formação cultural no cenário construído (MANFIO, 2012).

A religião foi um alicerce para que os imigrantes italianos desbravassem as novas terras e desenvolvessem a região, sendo o lugar sagrado o ponto mais importante das comunidades. Nesta conjuntura, a religião católica está presente na paisagem da Quarta Colônia como código cultural imaterial e material, porém, na maior parte das vezes, é a partir do aspecto imaterial que se consolida o material, isto é, é a partir das diversas manifestações religiosas que se tem a materialização da religião através da construção de igrejas, grutas e capitéis (PICCIN, 2009).

Os capitéis, apesar de o termo remeter à parte superior da coluna clássica, religiosamente designam um local de culto popular. Também chamados de ermidas, estão localizados à beira da estrada, em encruzilhadas ou no jardim das residências, construídos de madeira, pedra ou tijolo, são demonstrações de fé popular e representam uma marca profunda do patrimônio cultural construído pela imigração na região (MANFROI, 1975).

O objetivo principal deste artigo é estabelecer as relações entre o inventário e mapeamento dos capitéis de São João do Polêsine, produtos desenvolvidos no mestrado em Patrimônio Cultural da UFSM, e a promoção do turismo religioso na região da Quarta Colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul, da qual faz parte a cidade delimitada.

Para tanto, a metodologia qualitativa, quanto à abordagem do problema, com procedimento técnico de pesquisa bibliográfica, apresenta por resultado, desenvolvido nas próximas seções, a revisão conceitual dos temas patrimônio cultural edificado pelos imigrantes italianos no estado, a religiosidade trazida por eles e como influenciou a construção dos seus locais de devoção, especificamente os capitéis, bem como breves explanações sobre inventário arquitetônico, turismo religioso, e de que maneira suas interações devem convergir para a proteção, preservação e valorização dos bens culturais oriundos da imigração italiana na região da Quarta Colônia.

As constatações expressadas ao longo do artigo são um recorte da dissertação intitulada “Patrimônio Cultural material e a herança da colonização italiana na Quarta Colônia de imigração italiana do RS: os capitéis de São João do Polêsine”, produzida pela autora para o Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria.

PATRIMÔNIO CULTURAL DA IMIGRAÇÃO ITALIANA

O patrimônio cultural da imigração italiana é constituído por um conjunto de valores de ordem cultural, social, familiar, econômica, de linguagem e de ordem religiosa, em torno das quais girou e cresceu todo o patrimônio (SANTIN; ISAIA, 1990).

De acordo com os autores (1999, p.9), preservar o patrimônio cultural significa “reencontrar as raízes e as bases dos projetos que, de alguma forma, conduziram uma comunidade ao estágio atual de desenvolvimento”, assim, resgatar a história e o patrimônio cultural da imigração italiana do Rio Grande do Sul representa a recomposição da identidade do imigrante.

Conforme Posenato (1983), era considerado no Brasil, por muito tempo, patrimônio cultural arquitetônico apenas as obras grandiosas, de mestres consagrados e as sinalizadas por sua suntuosidade, beleza e imponência, isto mesmo após a lei de 1937 que criou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), cuja atuação baseou-se na visão elitista. Até mesmo nas faculdades de arquitetura, as manifestações culturais populares eram desconsideradas e a arquitetura da imigração italiana, da mesma forma, não escapou de ser tratada com indiferença. Apenas depois da instalação de uma diretoria regional do IPHAN no Rio Grande do Sul, o interesse na preservação das raízes culturais e do legado erguido pela sabedoria popular está mais intenso, havendo um despertar da consciência coletiva para estes bens.

A arquitetura da imigração italiana no estado vislumbrou inúmeras perdas ao longo dos anos, seja por reformas descaracterizantes, seja por demolições, em função das mudanças sociais cada vez mais velozes que interferem no modelo de vida rural e nas pequenas cidades, intervindo diretamente no desaparecimento desta arquitetura dita popular. É fundamental, portanto, encontrar meios para incentivar a preservação

desta arquitetura, antes de só restarem fotografias e descrições, e evitar que se perca, pois junto com ela está a memória coletiva de gerações, são testemunhos presentes do nosso passado e “significa um bem cultural precioso, cujo valor ultrapassa a mera especulação erudita ou a curiosidade científica”. (POSENATO, 1983, p. 570).

Evidencia Luz (1983), que o valor de um edifício ou de um conjunto não deve ser avaliado apenas por sua estética ou idade, mas também deve ser levado em consideração a mensagem cultural e seu valor como transmissão do passado, dado que as sociedades só preservam o que lhes diz respeito. Desta forma, é tão importante preservar um grande monumento pelas razões óbvias, bem como um modesto, caso dos exemplares da arquitetura da imigração italiana, por motivos histórico-culturais.

Para Posenato (1983), a arquitetura difunde os conceitos, as técnicas e até os usos e costumes das comunidades que a edificaram, através de gerações, se materializando assim como o documento vivo da história. Há basicamente dois motivos prevaletentes pelos quais a preservação da arquitetura da imigração italiana do estado se justifica: suas características plásticas de formas e texturas e técnicas, nos sistemas construtivos, estruturais e uso de materiais, fazem com que sua expressão arquitetônica particular represente um período importante no contexto do acervo brasileiro, e, constitui uma arquitetura popular singular, pois demonstra o amor do imigrante italiano à terra que o amparou e lhe proporcionou fartura e dignidade, além de certificar a superioridade da pequena propriedade e como é possível proporcionar riqueza através de um sistema agrário familiar e de policultura, que gera bem estar numa sociedade de iguais, contrastando com o latifúndio, monocultura e escravidão, sistema vigente até então e que gerou sofrimento e desigualdade. Desta forma, preservar o remanescente da arquitetura da imigração é também valorizar a igualdade e reforço de boas práticas.

A RELIGIOSIDADE DO IMIGRANTE ITALIANO E A CONSTRUÇÃO DOS CAPITÉIS

A religião dos imigrantes italianos é também uma religião de caráter cultural, com evidente cunho agrário, cujos valores religiosos e sua expressão normativa tendem a identificar-se com as da sociedade. (DE BONI, COSTA, 1979, p. 146).

Quando chegaram ao Brasil, os imigrantes sentiram-se perdidos pois seu mundo cultural ficou para trás junto com os pequenos povoados da Itália do qual saíram. Com adaptações e de forma espontânea, aos poucos conseguiram reconstruí-lo, tendo como referência a sociedade rural italiana de onde provinham. O novo mundo cultural girava em torno da religião, com a sensação transcrita por De Boni e Costa (1979, p. 146) “[...] que, fora dela, não havia outra forma de vida social”. Os autores transcrevem com propriedade a relação entre o isolamento, o sentimento de abandono e a força da religiosidade que os manteve unidos (p. 146)

Num ambiente de cristandade, privados de participação política, geográfica e culturalmente insulados entre as montanhas, lutando até quase o desespero para sobreviver no meio da selva, foi ao redor da religião que surgiram comunidades espontâneas de relações primárias – as capelas – as quais, por um bom período, pareciam cristalizar aos seu redor as formas todas de relacionamento religioso e social. (DE BONI; COSTA, 1979, p. 146).

Salienta Marin (1999) a importância da religiosidade na vida dos imigrantes, a qual desempenhou um importante papel na organização e reconstrução do grupo na nova pátria. Além disso frisa o rígido sistema de valores morais e de costumes destes imigrantes quanto o isolamento em que se mantinham as comunidades imigrantes em relação à sociedade gaúcha facilitava os ensinamentos e doutrinação da Igreja Católica.

Conforme Santin e Isaia (1990) a presença do padre era uma prioridade na vida dos imigrantes, encarado por eles como o primeiro passo de desenvolvimento, dando assim ao pároco um papel de liderança, que por vezes era quase absoluta.

Para Posenato (1983, p. 312) “o papel desempenhado pela religião católica no âmbito da imigração italiana no Rio Grande do Sul foi de dimensão bem mais profunda que qualquer outro fator na influência exercida sobre os indivíduos e a sociedade [...]”, mesmo que inicialmente a presença dos sacerdotes na assistência religiosa fosse esporádica, analisar a cultura rural da imigração italiana sem ter em mente a presença de forte religiosidade leva a conclusões distorcidas.

A religião foi eleita pela consciência coletiva dos imigrantes como um elo entre os indivíduos da comunidade, ou seja, representava sua afirmação coletiva como

grupo social, da mesma maneira que a casa representava sua afirmação individual como proprietário (POSENATO, 1983).

Para Merlotti (1979), a forte convicção religiosa carregada pelo colono italiano foi o que o alimentou e defendeu dos obstáculos que teve de enfrentar, além de nortear sua formação e em especial seu trabalho, auxiliando na conformação do espírito solidário presente neste povo.

De acordo com Battistel (1981), logo que os imigrantes chegaram na nova terra, de imediato providenciaram um local para as orações, primeiramente a sombra de uma árvore, após construíram os capitéis (ermidas) em madeira, taipa ou tijolos, e logo após ou concomitantemente, as capelas. Estes locais eram a melhor maneira que encontraram para se organizarem socialmente.

Segundo Marcon (1975) foi a religião católica o sustentáculo seguro e decisivo em que os imigrantes se apegaram para salvar sua identidade cultural e em virtude disso

[...] vencer todos os traumatismos da emigração, preenchendo o vazio encontrado na nova pátria adotiva e estruturando um tempo e um espaço congeniais, geradores de uma singular civilização ítalo-sul-riograndense. (MARCON, 1975, p. 8).

Além da religião ter sua importância assumida como fator de identificação cultural foi ela que evitou o acaboclamento do imigrante, fator que atingiu outros grupos de imigrantes em outras regiões do país que também sofreram com o isolamento em meio a floresta, e permitiu a reconstrução do seu mundo cultural, devidamente adaptado (DE BONI; COSTA, 1979).

Neste contexto de religiosidade, a construção dos capitéis, está revestida de um universo religioso, no qual sua materialização representava algum tipo de graça, compreendida por seus criadores como uma forma de manifestação divina e evidência da força dos santos. Lembrando que a devoção aos santos foi trazida pelos imigrantes, sendo que na Itália cada Vila possuía seu padroeiro, e conforme Barzini (1966), eram venerados e considerados como protetores mágicos que auxiliavam nas adversidades e momentos de necessidade.

A origem dos capitéis é indefinida no tempo, tendo estudos indicando ser uma tradição pré-cristã, a tradição de construí-los foi trazida ao estado gaúcho pelos imigrantes italianos, e em tudo se equivalem aos padrões encontrados na Itália. Sua construção no Brasil ocorre pelos mesmos motivos que na Itália, ou seja, devoção, agradecimentos, promessas, evocação de acontecimentos tristes, como acidentes fatais, sendo sua forma desde crucifixos com cobertura protetora até capelas pequenas, com ou sem átrio, bem como sua localização nas bifurcações e encruzilhadas preferivelmente. O que difere os capitéis aqui construídos dos italianos é o descaso com sua proteção pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio cultural no Brasil. Na Itália há cuidado e valorização destas construções (POSENATO, 1947).

Para Luchese (2018), sua construção remonta aos romanos que edificavam pequenos oratórios para homenagear seus deuses, e com a expansão cristã, foi transformada e apropriada. Na Itália, chamados de *capitellos*, se fizeram comuns, aparecem nas esquinas e casas e são mantidos até a atualidade. Muitos são decorados sobejamente, com adornos, imagens de santos, de madonas, e até afrescos, possuem detalhes na arquitetura e usam de materiais diversificados.

Battistel (1981) ressalta seu surgimento no Brasil desde o início da imigração, neles se realizando novenas, reza do terço semanalmente, tríduos e até mesmo festas do padroeiro, tanto que muitos, mais à frente, se transformaram em capelas.

Foram erguidos, de acordo com Gutierrez e Gutierrez (2000), antes ou simultaneamente com as capelas, dedicados a santos de devoção, como pagamento de promessa ou graça alcançada, podiam estar localizados em terras particulares e não implicavam em grandes gastos.

Construídos em métodos construtivos variados, desde madeira, tijolo, até nas diversas técnicas de pedra, com cobertura de tabuinhas, zinco ou telha francesa e erguidos à beira do caminho, de diversas formas e com tamanhos variados, desde nichos, uma cobertura para proteger a imagem homenageada, até pequenas capelas (BERTUSSI, 1983). Sua forma é inspirada na arquitetura religiosa de maior porte, no entanto, mais que as capelas “podem representar manifestações espontâneas da imaginação”. (POSENATO, 1983, p. 337).

De acordo com Bertussi (1983), os capitéis pararam de ser construídos quando da aculturação que modificou os hábitos, a casa e a capela do colono. No entanto,

Mazzotti (2018), observa que ainda são erigidos, porém se diferenciam das primeiras construções tanto no desenho arquitetônico como seriam vinculados à devoções individuais, demonstrando um capricho particular, diferente do cenário religioso plural com encontros comunitários para rezas, como nos do passado. Apesar das mudanças, tanto as novas construções como as antigas são uma característica verificada somente nesta região do Brasil. Giron e Herédia (2007) reforçam a continuidade de sua construção, acompanhando a expansão da imigração e apresentando mudanças profundas.

São monumentos pequenos, sobreviventes do tempo e da urbanização, mais relevantes pelo viés identitário que pelo religioso, demonstrando um anacronismo material e simbólico simultaneamente, não sendo encontrados em qualquer lugar do Brasil, são construções específicas das regiões de imigração italiana do Sul do país, porém em locais como no Oeste de Santa Catarina e Erechim, no Rio Grande do Sul, poucos exemplares resistiram ao tempo (ANDRADE, 2018).

Conforme Luchese (2018, p. 15), são parte da cultura material que nos propiciam evocar a influência das tradições trazidas pelos imigrantes bem como “testemunhos da história e da religiosidade, sobreviventes marcados por diferentes estratos que apontam a passagem do tempo.”, desta forma, sua preservação é uma forma de manter viva uma tradição formadora do patrimônio material e imaterial dos imigrantes italianos e seus descendentes.

Destas constatações há a percepção da importância de se preservar estes locais que materializaram a fé e religiosidade, tão relevantes na vida do imigrante, visto que fizeram da religião “o primeiro e fundamental fator de persistência, união e prosperidade” (FOCHESATTO, 1977, p. 24), e como destacado por Manfroi (1975, p. 193) “Foi em torno da religião e da expressão de seus sentimentos religiosos que eles encontraram a própria identidade cultural, único meio capaz de evitar o desajustamento social”.

O INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO

Ao realizar uma sintética explanação a respeito da importância de inventariar, Motta e Rezende (2016), expressam que

[...] inventariar os bens significa produzir um conhecimento que necessariamente parte do estabelecimento de critérios, pontos de vista e recortes sobre determinados universos sociais e territoriais. Processo, [...], que é permeado por juízos de valor, uma vez que se destina à construção de narrativas sobre determinados grupos sociais e/ou determinada história. Essencial em qualquer uma das perspectivas de inventariação é o objetivo do trabalho. O que e como documentar dependerá de qual patrimônio se pretende construir. Dependerá dos bens que devem ser identificados, dos dados a serem registrados e comparados e dos sujeitos envolvidos nos procedimentos de inventariação, como também de quais pesquisas vão orientar a delimitação dos territórios, dos períodos a serem abordados, das características a serem documentadas e assim por diante. Em última análise, de quem faz a seleção, por que e para quem faz. (MOTTA E REZENDE, 2016, p. 5).

O inventario é caracterizado, na definição do IPAC (2019), como “uma operação permanente, dinâmica e sistemática, visando o cadastro de manifestações humanas, em suas diferentes criações espontâneas e formas, e de potencialidades naturais”.

A função do inventário, segundo o IPHAN (2001, p. 17), é “constituir-se em ação de preservação do patrimônio”, já que por meio dele são arquivados, em distintos suportes, as informações contidas nos bens culturais, permitindo, sem depender do original, acesso e produção de conhecimento sobre o que está registrado.

Sua origem, com intuito de preservação de bens, se dá logo após a Revolução Francesa, na França, e está relacionado diretamente com a produção de conhecimentos a respeito dos bens culturais para facilitar a análise de suas características, com proposta de formação de uma identidade nacional.

No Brasil, conforme Carvalho e Amaral (2011), os inventários foram utilizados desde o período colonial, somente para registrar bens e acervos do território a fim de conhecimento e controle de Portugal. No movimento Moderno de 1922 a metodologia de inventário como catalogação e identificação foi utilizada apenas para conhecimento do patrimônio. Mesmo após a criação do SPHAN em 1937, o inventário era tão só um instrumento de identificação e catalogação para o tombamento, restrito aos imóveis

de caráter excepcional. Apesar de terem ocorrido outras iniciativas, os inventários tiveram, por longo período, papel secundário na preservação dos bens culturais. Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, foram passíveis de amparo legal como instrumento de proteção de bens culturais, conforme o artigo 216, parágrafo primeiro

O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilâncias, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. (BRASIL, 1988).

Com a ampliação dos olhares sobre o patrimônio, a partir do texto da Constituição Federal, foi necessário “requerer procedimentos e metodologias de inventariação adequados à compreensão dos bens como detentores de referência cultura.” (MOTTA, REZENDE, 2016, p. 3).

Para Neutzling e Meira (2017), o inventário deve ser elaborado sob a ótica da leitura formal, realizada pelo técnico e da leitura simbólica, com a participação da comunidade, a fim de que o patrimônio, tanto material quanto imaterial, seja compreendido na sua totalidade. Assim, a “complexidade dos inventários para a preservação deve acompanhar a complexidade da evolução e das alterações que se dão em todos os âmbitos.” (CARVALHO, AMARAL, 2011, p. 7).

Após entendidos os significados e a função dos inventário, a que responder o porquê inventariar. Nas colocações de Londres (1998, p. 34), um inventário não pode ser limitado apenas aos aspectos materiais e formais do bem, mas também considerar seu processo histórico de produção e transmissão, além de buscar os diferentes sentidos e valores atribuídos a eles para acrescentar na pesquisa, afinal o valor de referência, ou seja, “o papel de determinados bens culturais na construção das identidades coletivas” deve estar ao lado dos valores artísticos, históricos, etnográficos, entre outros.

Observa Schwerz (2010), que o trabalho de inventário é um passo para um processo maior, o qual objetiva a preservação e valorização de um patrimônio, para não perder sua referência cultural, acima de tudo, para a comunidade que o detêm, assim como numa finalidade mais ampla, gerar uma base de dados que serve como

guia para a administração pública, organização de turismo, instituições de ensino e órgão específicos que atuam na preservação do patrimônio.

Com o entendimento destes preceitos, se tenciona, com a realização do inventário dos capitéis, além de produzir documentação a respeito de suas características materiais, difundir e incentivar, através da tomada de consciência da sociedade, a importância de preservar seus bens edificados, os quais vinculam os indivíduos à suas raízes históricas, e mantê-los conservados para as futuras gerações.

Além disso, as informações levantadas com o inventário juntamente com a localização através do mapeamento dos capitéis, será convertido em material para a produção de guias para a promoção do turismo religioso, mais diretamente abordado na próxima seção, o qual deve ter como intuito a divulgação destes locais de cultura popular com a finalidade de conhecimento objetivando sempre a conservação e preservação, e não como forma de turismo exploratório e de massa, culminado em possível dano ao patrimônio.

TURISMO RELIGIOSO

De acordo com a Embratur (2019), o turismo religioso é o segmento com maior crescimento no Brasil. Para exemplificar em números, ao comparar dois artigos publicados na sua página da internet, constatou-se que em três anos houve um aumento em torno de 13 milhões de pessoas, visto que, em 2012, quase 4 milhões das viagens domésticas pelo Brasil tiveram motivação religiosa, já em 2014, em números preliminares levantados pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, cerca de 17,7 milhões de brasileiros fizeram suas viagens pelo país motivados pela fé, ou seja, um crescimento bastante acentuado em um curto período. No mundo, anualmente, conforme dados da *World Religious Travel Association*, o segmento movimenta US\$ 18 bilhões e atrai cerca de 300 milhões de pessoas.

Conforme afirma Monteiro (2003), o termo turismo religioso despontou na década de 60, e é muito utilizado nas discussões acadêmicas acerca de turismo, por

empresários do setor e até mesmo pelas instituições da Igreja Católica, porém é confundido muitas vezes com romaria, peregrinação, dentre outros termos.

Seu conceito, para Steil (1998), é definido quando o sagrado move como estrutura para a percepção do cotidiano, para o lazer, para as atividades festivas, para o consumo, no qual o turista não mais vincula o evento em que participa somente ao culto religioso, mas também em uma experiência espiritual e de consumo ao mesmo tempo, em que a autenticidade é reposicionada.

Simplificadamente, Santos (2015), conceitua turismo religioso como um segmento do mercado turístico em que as viagens nacionais e internacionais são realizadas motivadas pela fé.

Para Neto (2015), independente do seu conceito, sobre o qual há discordâncias, o turismo religioso movimenta a economia e faz circular renda, seja nos deslocamentos internos dos brasileiros ou dos visitantes estrangeiros, pois, de forma geral, precisam de hospedagem, alimentação, consomem artesanato e outros produtos.

A pessoa que, pela fé ou outro motivo, visita um santuário vivencia uma realidade, uma experiência ligada ao local e, ao mesmo tempo, consome produtos e serviços. Mas há ainda o acesso ao turismo artístico, arquitetônico e gastronômico. E, com isso, o turismo religioso é também um indutor do lançamento de cidades como uma área de visitação, melhorando a qualidade de vida da própria localidade e sua população, quando planejado e estruturado de maneira adequada. É o caso, por exemplo, da região onde viveu Irmã Dulce na Bahia, canonizada em 2011 pela Igreja Católica, ou do Templo de Salomão, no bairro do Brás em São Paulo, onde fica a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus (NETO, 2015, on-line).

Destaca Lanquar (2007), a secularização das peregrinações e viagens espirituais e religiosas resultam em novas perspectivas do público e assim em exigências mais eficientes na gestão e promoção. Conseqüentemente, o turismo religioso pode favorecer o desenvolvimento local, com incremento positivo na economia, na qualidade de vida da população local e da cultura.

Para Maio (2004, p. 58), o fluxo de visitantes nas comunidades aumenta a renda da população local, devido à geração de empregos, ao crescimento da produção de artesanatos e ao desenvolvimento hoteleiro e imobiliário. “Por outro lado,

essa afluência de turistas contribui para a preservação da identidade cultural e religiosa, particularmente por meio da manutenção do patrimônio natural e edificado.” Assim, para que os benefícios resultantes da atividade turística religiosa viabilizem a melhoria da qualidade de vida e efetivamente se torne sustentáculo para o desenvolvimento local, é imprescindível a participação e envolvimento da comunidade detentora dos bens visitados.

Então, se conhecer as manifestações religiosas de um povo e seus locais de culto é aprender um pouco mais sobre sua cultura, ao promover o turismo religioso, através de roteiros que incluam a visita aos capitéis construídos pelos imigrantes italianos, localizados na cidade de São João do Polêsine, se está da mesma forma incentivando a conservação destes locais e conseqüentemente sua proteção e valorização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunicação objetivou estabelecer as relações entre o inventário arquitetônico e mapeamento dos capitéis da cidade de São João do Polêsine e o fomento do turismo religioso na região da Quarta Colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul.

Através do embasamento teórico dos temas patrimônio cultural da imigração italiana, religiosidade do imigrante italiano e a construção dos capitéis, inventário arquitetônico e, turismo religioso, buscou-se contribuir com informação para motivar a comunidade na preservação, valorização e proteção de seus bens, pois somente através do conhecimento a respeito da importância do seu legado e sentimento de pertencimento a estes bens, promove-se sua conservação.

Por fim, mesmo que os capitéis tenham sido construídos com materiais simples e sem grandes rebuscamentos, seu valor como conjunto arquitetônico retoma a história do imigrante na formação da região, bem como ao difundir suas singularidades, através da promoção do turismo religioso, incentiva-se a manutenção dos laços de identidade e pertencimento da comunidade com suas raízes italianas e sobretudo, incentiva-se a continuidade de estudos a respeito dos bens provenientes da imigração italiana, a qual tanto colaborou para o crescimento e enriquecimento

cultural não só da região da Quarta Colônia, mas também de todo o estado do Rio Grande do Sul.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Andrei. Devotos da tradição. **Zero Hora**, Porto Alegre, ano 55, n. 19.254, 24 e 25 nov. 2018. ZH Doc, n. 143, p. 16 - 20.

BATTISTEL, Arlindo Itacir. **Colônia Italiana: Religião e Costumes**. Porto Alegre, EST, 1981, 112 p.

BARZINI, Luigi. **Os italianos**. Editora Civilização, 1966, 395 p.

BERTUSSI, Paulo Iroquez. Elementos de arquitetura da imigração italiana. In: WEIMER, Gunter(org.). **A arquitetura no Rio Grande do Sul**. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983. p. 121-154.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**.

DE BONI, Luiz A.; COSTA, Rovilio. **Os italianos do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EST/UCS, 1979. 280 p.

CARVALHO, Thaisa S. de; AMARAL, Luíz C. P. do. Os inventários como instrumentos de preservação: da identificação ao reconhecimento. **9º seminário docomomo Brasil**. Interdisciplinaridade e experiência em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília, jun. 2011. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/048_M11_RM-OsInventariosComolInstrumentos-ART_taisa_carvalho.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2019.

FOCHESATTO, Iloni. **Descrição do culto aos mortos entre descendentes italianos no Rio Grande do Sul**. Caxias do Sul: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, 1977. 59 p.

GIRON, Loraine S.; HERÉDIA, Vania. **História da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EST, 2007. 136 p.

GUTIERREZ, Ester; GUTIERREZ, Rogério. **Arquitetura e assentamento ítalo-gaúchos (1875-1914)**. Passo Fundo: UPF, 2000. 85 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DO TURISMO. Brasília: EMBRATUR, 2019. Disponível em: <http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salalmprensa/noticias/arquivos/Turismo_religioso_em_pauta_na_Embratur.html>. Acesso em: 10 set. 2019.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA. Bahia: **IPAC**, 2019. Disponível em:

<<http://www.ipac.ba.gov.br/site/conteudo/institucional/apresentacao/#content.>>
Acesso em: 27 mar.2019.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Inventário nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados: Manual de preenchimento.** Brasília: IPHAN, 2001. 304 p.
LANQUAR, Robert. La nueva dinámica del turismo religioso y espiritual. In: **Conferencia internacional de Córdoba sobre turismo, religiones y diálogo entre Culturas.** Córdoba, 29-31 de out. de 2007.

LONDRES, Cecília. A Noção de Referência Cultural nos Trabalhos de Inventário. In: MOTTA, Lia; SILVA, Maria Beatriz Resende. **Inventários de Identificação: um panorama da experiência brasileira.** Rio de Janeiro: IPHAN, 1998. 113 p.

LUCHESE, Terciane Ângela. Capitéis, estratos do tempo do hoje e do ontem. In: MAZZOTTI, Fabiano (Org). **O livro do capitel.** Bento Gonçalves: Pallotti, 2018. 280 p.

LUZ, Maturino. A conservação da arquitetura da imigração italiana. In: POSENATO, Júlio. **Arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul.** Porto Alegre: EST/EDUCS, 1983. 596 p. (Assim vivem os italianos; 4).

MAIO, Carlos Alberto. Turismo religioso e desenvolvimento local. **Publicatio UEPG: Ciências Humanas, Linguística, Letras e Arte,** Ponta Grossa, v. 12, n. 1, p. 53-58, jun. 2004. Disponível em: <
<https://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/view/503/505>>. Acesso em: 12 set. 2019.

MANFIO, Vanessa. A Quarta Colônia de imigração italiana: uma paisagem cultural na região central do Rio Grande do Sul. **Geografia Ensino & Pesquisa,** Santa Maria, v. 16, n. 2, p. 31 - 46, maio/ago. 2012. Disponível em: <
<https://periodicos.ufsm.br/geografia/article/view/7333/4372>>. Acesso em: 28 set. 2017.

MANFROI, Olívio. **A colonização italiana no Rio Grande do Sul: implicações econômicas, políticas e culturais.** 2. ed. Porto Alegre: Grafosul, 1975.

MARCON, Itálico. Prefácio. In: MANFROI, Olívio. **A colonização italiana no Rio Grande do Sul: implicações econômicas, políticas e culturais.** 1. ed. Porto Alegre: Grafosul, 1975. 218 p.

MARIN, Jérri Roberto (Org.). **Quarta Colônia: Novos olhares.** Porto Alegre: EST, 1999. 117 p.

MAZZOTTI, Fabiano (Org). **O livro do capitel.** Bento Gonçalves: Pallotti, 2018. 280 p.

MERLOTTI, Vania B. P. **O mito do Padre entre os descendentes italianos. Comunidade de Otávio Rocha.** Porto Alegre, EST/UCS, 1979, 2º ed. 104 p.

MONTEIRO, Manoella. **Turismo religioso: roteiros de fé**. 2003. Disponível em: <<http://www.noolhar.com/opovo/turismo/301668.html>>. Acesso em: 10 set. 2019.

MOTTA, Lia; REZENDE, Maria Beatriz. Inventário. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). **Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural**. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016.

NEUTZLING, Simone Rassmussen; MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Inventários arquitetônicos no Rio Grande do Sul: do poder público ao poder do público.. In: Anais do IX Mestres e Conselheiros - Agentes Multiplicadores do Patrimônio. **Anais...Belo Horizonte(MG) CAD II - UFMG**, 2017. Disponível em: <<https://www.even3.com.br/anais/mestreseconselheiros2017/50718-INVENTARIOS-ARQUITETONICOS-NO-RIO-GRANDE-DO-SUL--DO-PODER-PUBLICO-AO-PODER-DO-PUBLICO>>. Acesso em: 08 jul. 2018.

NETO, Vicente. Turismo religioso: vivenciando a fé e diferentes culturas. **Embratur**, Brasília, mai. 2015. Disponível em: < http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/artigos/arquivos/Turismo_religioso_vivenciando_a_fe_e_diferentes_culturas.html>. Acesso em: 9 set. 2019.

PICCIN, Eunice. **O Código Cultural Religião Como Uma das Manifestações da Identidade Cultural da Quarta Colônia de Imigração Italiana/RS**. 2009. 148 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2009.

POSENATO, Júlio. **Arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EST/EDUCS, 1983. 596 p. (Assim vivem os italianos; 4).
_____. **Belas Aldeias Italianas**. Porto Alegre: Ed. Posenato Arte & Cultura, 1987. 264 p.

RIGHI, José V.; BISOGNIN, Edir L.; TORRI, Valmor. **Povoadores da Quarta Colônia**. Porto Alegre: EST, 2001.

SANTIN, Silvino; ISAIA, Antônio. **Silveira Martins: Patrimônio Histórico-Cultural**. Porto Alegre: EST, 1990.

_____. Sonhos diferenciados ou desfeitos: Silveira Martins, a Quarta Colônia, no cenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. In: MARIN, Jéri Roberto (Org.). **Quarta Colônia: Novos olhares**. Porto Alegre: EST, 1999. cap. 1, p. 11-24.

SANTOS, Alberto Pereira dos. Turismo religioso: uma contribuição de Geografia Humana. **Revista Geo UERJ**, Rio de Janeiro, n. 27, p. 1-22, 2015. Disponível em: < <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/6160>>. Acesso em: 10 set. 2019.

SCHWERZ, João Paulo. Inventários de identificação e a experiência na quarta Colônia de imigração do Rio Grande do Sul. In: BEVILACQUA, Décio; RORATO, Geisa Zanini; COLUSSO, Isabele. **Quarta Colônia: construção do planejamento municipal e regional**. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2010. 160 p.

STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo: o Natal Luz em Gramado e Canela.
Anais... REUNIÃO DA ANPOCS, 22. Caxambu, 1998.